

உயிரினக் கூறுபாட்டியல் வழி சங்கத்தமிழர் சமுதாயப் பண்பாட்டுச்
செல்நெறிகள்
Socio-Cultural Trends of Sangam Tamils through Biological Perspectives

திருமதி பெ. செல்லாச்சி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ.கல்லூரி, மன்னன்பந்தல்,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Tmt. P. Sellachi, Tamil Research Scholar, A.V.C.College, Mannanpandal,
Affiliated to Bharathidhasan University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3495-3939>

முனைவர் இரா. மஞ்சளா, இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அ. வ. அ.கல்லூரி, மன்னன்பந்தல்,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Manjula, Associate Professor of Tamil, A.V.C.College, Mannanpandal,
Affiliated to Bharathidhasan University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6084-3551>

DOI: 10.5281/zenodo.19683579

Abstract

Literature serves as a record of contemporary events. It leaves behind all the data, creating a historical record of the social, political, economic, and human events of the time in which it was created. Ancient Tamil literature, in turn, did not fail to record events of over two thousand years ago. The fact that they meticulously observed and documented contemporary events is a testament to their intellectual prowess. Works written with the intention of documentation serve as proof of the Tamils' knowledge. The scientific, artistic, and technological knowledge of the Tamils reflects the intellectual experience of the Tamils of that era. A classification of living organisms can be understood throughout the Sangam Tamil literature. This is an example of their life in harmony with nature. Organisms are classified from single-sense organisms to six-sense organisms. Such classifications convey meaning in the context of social coexistence and the intellectual enrichment they gained through it. This article examines this intellectual richness found in Sangam literature.

Keywords: Socio-Culture, Trends, Sangam Tamil, Biological Perspective.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியங்கள் சம காலத்து நிகழ்வுகளின் ஆவணங்களாய் விளங்குகின்றன. அவை படைக்கப்படும் காலத்து சமூக, அரசியல், பொருளாதார, மானுட நிகழ்வுப்பதிவுகளை வரலாறாக படைக்கும் வண்ணம் அனைத்துத் தரவுகளையும் விட்டுச் செல்கின்றது. தமிழின் தொல் இலக்கியங்கள் அவ்வாறே ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வரலாற்றைப் பதிவு செய்யத் தவறவில்லை. அவ்வாறு பதிவு செய்தவைகளும் சமகாலத்து நடப்புகளை பதிவு செய்யும் ஆவணச் செயல்பாட்டை கூர்ந்து நோக்கி செயல்படுத்தியிருப்பதே அவர்களின் அறிவார்ந்த செயலாக உள்ளது. ஆவணப்படுத்தும் நோக்கில் எழுதப்பட்டவைகள் தமிழர்களின் அறிவை மெய்ப்பிக்கும் நிலையில் உள்ளன. தமிழர்களின் அறிவியல், கலையியல், நுட்பவியல் அறிவு அக்காலத்தியத் தமிழர்களின் அறிவுசார் அனுபவ வெளிப்பாட்டைப் புலப்படுத்தி நிற்கின்றன. சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்கள் முழுமையிலும் உயிர் வகைமைப்பாட்டை உணர்ந்துகொள்ள முடிகின்றது. இது அவர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டு. ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆற்றிவு உயிர் வரை பகுப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்தகையப் பகுப்புகள் சமூகக் கூடிவாழ் நிலையில் அர்த்தப்பாட்டையும் அதன் மூலம்

அவர்கள் பெற்ற அறிவுச் செரிவையும் உணர்த்தி நிற்கின்றன. இத்தகைய அறிவுப்பலப்பாட்டை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சமூகப் பண்பாடு, போக்குகள், சங்கத் தமிழ், உயிரியல் கண்ணோட்டம்.

முன்னுரை

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் இச்சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே பாடுபட்டுள்ளனர். அவற்றின் ஐம்பெரும் பூதங்கள், இயங்கும் பொருள்கள், இயங்கா பொருள்கள், மக்கள், தேவர், நரகர் இவற்றோடு ஓரறிவு முதல் ஐந்தறிவு உடைய உயிரினங்கள் யாவற்றையும் உவமையாகவும் உள்ளுறையாகவும், இறைச்சியாகவும் குறிப்பு பொருள்களாகவும் ஆக்கி இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டுள்ளார்கள். இலக்கண நூல்களில் தொல்காப்பியம் இத்தகைய உயிரியல் கொள்கைகளை வகுத்தளித்து எதிர்காலத் தலைமுறையினருக்குத் தேவையான அறிவியல் பான்மையினை விட்டுச் சென்றுள்ளது. தொல்காப்பியர் காலத்திற்கும் முன்பிருந்த அறிவியல் சிந்தையே தொல்காப்பியரால் மொழிந்துணர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதே திண்ணம். அத்தகைய நிலையில் தமிழ் இலக்கியச் சிந்தனையின் வயப்பட்ட அறிவியல் கூறுகளுள் உயிரியல் நிலைப்பாடு அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளமை என்பது புலப்படுகிறது. இத்தகைய தமிழிலக்கியப்பதிவுகளின் வாயிலாக வெளிப்படும் உயிரினப்பாகுபாட்டின் அடிப்படையிலான அறிவியல் வளர்நிலைக் கருத்தியலும் செல்நிறிகளும் குறித்து இக்கட்டுரை ஆராயத் தலைப்படுகின்றது.

ஓரறிவு உயிர்

மனிதரை விளங்கினத்திடமிருந்து வேறுபடுத்துவது பண்பாடு ஆகும். இப்பண்பாடு காலம், குடும்பம், இனக்குழு என்ற நிலைகளில் வேறுபட்டு விளங்குகின்றது. ஒரு 'நாட்டின் பெருமைக்கும் சிறப்பிற்கும் காரணம் அங்கு வாழும் மக்களின் பண்பாடு தான்' (பண்பாட்டுச் சிந்தனைகள் ப. 11), அவ்வாறான அப்பண்பாடு மனிதனிடத்தில் மட்டும் இல்லை. அஃது பறவை விலங்கினங்களிடமும் இருக்கின்றது. மனித இனத்தைப் போன்று அவைகள் அத்தகையப் பண்பாட்டை உயர்நிலைப் படுத்திக்கொள்ளவில்லை. 'அதோ அந்த பறவை போல வாழவேண்டும்' (கண்ணதாசன், ஆயிரத்தில் ஒருவன், திரைப்படப் பாடல்) என்று கவிஞன் கண்ணதாசன் சுட்டுவது பறவைகளிடத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள மனிதர்களுக்குத் தேவையானது இருக்கின்றது என்பதேயாம். மனிதன் அடிப்படை நாகரிகம், பண்பாடுகளை விலங்கு, இயற்கை உயிர்களிடமிருந்து கற்று மனிதனாக வாழத்தலைபட்டான். ஆகவே ஓரறிவு உயிர் முதல் ஐந்தறிவு உயிர்கள் வழி வாழ்வியல் பண்பாட்டு கூறுகளை இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யத் தவறவில்லை.

உயிர்களை அதன் அறிவின் தன்மைக்கேற்ப வகைப்படுத்துகிறார் தொல்காப்பியர். கரோலஸ் லின்னேயஸ் உலக உயிர்களை இரண்டு பிரிவாக பிரித்தார். ஒன்று தாவர உலகம், மற்றொன்று விலங்கு உலகம். தொல்காப்பியர் சுட்டும் ஓரறிவு உயிர் தாவர உலகம். ஏனைய நான்கு உயிர்களும் விலங்கு உலகத்தைச் சார்ந்தவை. மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து புலன்களின் அறிவுகளை வைத்தே உயிர்களின் வகைப்பாட்டியலைத் தொல்காப்பியர் முன்வைக்கிறார். ஆறாவது புலனாக மனத்தைச் சுட்டியே மனத்தின் ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிற உயிராக மனித விலங்கை அடையாளப்படுத்துகிறார் (முனைவர் சு.விமல்ராஜ்)

உயிர் வகைப்பாட்டியலில், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவியில்; மெய், நன்று மட்டும் உற்றறிதல். அஃதாவது புல்,நெல், மூங்கில் மற்றும் பல வகையான செடிகள். இவைகள் மெய்

என்னும் தொடுதல் அறிவைப் பெற்றவைகள். மெய் என்னும் தோலில் தொடு உணர்வறிவு நிரம்பியுள்ளதென்பதாம்.

ஈரறிவு உயிர்:

மெய்யும் வாயும் உடையனவாக உள்ளவை ஈரறி உயிர்கள். உடலும் நாவும் கொண்டது (எ.கா)புழு, சங்கு, சிப்பி,

நந்தும் முரளும் ஈரரிவினவே

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (தொல்.பொருள். மரபியல், 28)

என்று தொல்காப்பியம் சுட்டுகின்றது. தோல் அறிவும் வாய் என்னும் புலன் வழி அறியும் அறிவும் கொண்டவையாம். அஃதாவது நா என்னும் உறுப்பு வழி பெறப்படும் அறிவாம்.

மூவறிவு உயிர்:

உடல், நா, மூக்கு இவற்றோடு கூடியது மூவறிவு உயிர்கள். (எ.கா) எறும்பு, கரையான். இதனை,

சிதலும் முரளும் மூவறிவினவே

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (தொல்.பொருள். மரபியல், 29)

என்று தொல்காப்பியம் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. மூக்கு என்னும் புலன் வழியாக அறியும் மணம் என்னும் உயிர்ப்பை அறிவதாம்.

நான்கறிவு உயிர்:

உடல்,நா,மூக்கு,கண் இந்த நான்கினை கொண்டு அறியும் அறிவு (நண்டு, வண்டு, தும்பி) நான்கறிவு. இதனை,

நண்டும தும்பியும் நான்கறி வினவே

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே தொல் (தொல்.பொருள்.மரபியல், 575)

என்று சுட்டுகின்றது தொல்காப்பியம்.

ஐயறிவு உயிர்

உடல், நா, மூக்கு, கண், செவி இவையனைத்தின் துணை கொண்டு இயங்குபவை ஐயறிவாம். (எ.கா) பறவைகளும், மாவும். ஐந்து புலன்கள் வழியாகக் கிடைக்கும் அறிவைக் கொண்டு இயங்குபவை. பறவைகள், விலங்குகள் இத்தகையப் புலனறிவால் செயல்படுகின்றன.

விலங்கு

பசு, எருது, எருமை, ஆடு, பாம்பு, எலி, குதிரை, குரங்கு, மான், முயல், நாய், நரி, பன்றி, புலி, சிங்கம், யானை, பூனை, ஆமை, முதலை, வெளவால், தேரைமேற்குறித்துள்ள யாவும் சங்கம் மறுவிய கால இலக்கியங்களில் உவமையாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

ஓரறிவு உயிரும் சமுதாய பண்பாட்டுசிந்தனைகளும்

புல் இந்த ஓரறிவு உயிரை சிறந்த முறையில் நாலடியார் சுட்டுகிறது நல்லினம் சேர்தல் என்ற வகையில் சமுதாய சிந்தனைகளை அறிவுறுத்துகிறது. “நெறியறிந்த நற்சார்பு” (நாலடியார் ப.எ.171) தீயவர்களோடு சேர்ந்து திரிந்தும் முறையில்லாத செயல்களை செய்வதும் நடந்து வந்த குற்றங்களும் நன்மையான வழியினை அறிந்த நல்லவர்களுடன் சேர்வதனால் வெளியிலானது மிக மிக புல்லின் மிது உள்ள பணி நீங்குவது போல் அவை நீங்கி விடும் அதலால் நல்லவர் நாட்டை பெறுதல் வேண்டும் என்று எடுதுகாட்டுகின்றது.

சொல்லை இரும்புனத்து குற்றி அடைந்த புல்

ஓல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கும்

மெல்லியரே யாயினும் நற்சார்பு சார்ந்த மேல்

செல்லாவாம் செற்றார் சினம் (நாலடியார், ப. 178)

வலிமையற்றவர்கள் நல்லினத்தை சார்ந்தவர்களால் அவரை பகைதவர்களுடைய சினமும் சொல்லாமல் போகும்.

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லாமற்றாங்கே**பசும்புல்தலை காண் பரிது (குறள் - 16)**

மேற்கண்ட வாள்சிறப்பில் வள்ளுவர் இந்த மிகச்சிறிய புல்லினை எடுத்துக்காட்டினீரின் இன்றியமையா எடுத்துகாட்டுகிறது.

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து**நோக்கக் குழையும் விருந்து (குறள் - 90)**

விருந்து வீடு தேடி வரும் போது அவரை முகமலர்ச்சியுடன் வரவேற்று உபசரிப்பின் நமது பண்பாட்டு அத்தகைய விருந்தினர் நம் இல்லத்திற்கு வரும்போது நாம் அவரை இன்முகத்துடன் வரவேற்றல் நன்று அதற்கு மாறாக வேறுபட்டு மாறுபட்டுநோக்குவோமானால் அவரது முகம் வாடி விடும் என்ற உயர்ந்த பண்பாட்டை இவ்வுவமை பறைசாற்றுகிறது. “அனிச்சம்பூ கால்களையாள் பெயர்தல் நுசுப்பிற்கு” (குறள்: 120) பெண்களின் மென்மைக்கு சான்றாக “அனிச்சம்” சுட்டப்படுகிறது

ஈரறிவுயிர் இயங்கியலும் மானுட நிலைப்பாட்டு வெளிப்படும்

ஈரறிவு உயிர்களின் இயங்கியல் ஆறறிவு உயிர்களின் செயல்பாட்டிற்கு சுட்டப்பெற்று அதன் வழி ஆறறிவு உயிர்கட்குத் தேவையான புரிதலை உண்டாக்கவும் வல்லதாய் அமைக்கிறது. எலும்பில்லாத புழு விரைவாக ஊர்ந்து செல்லஇயலாத காரணத்தால் ஞாயிற்றில் ஒளியானது புழுவை தன் கதிர்களால் வெம்மைப்படுத்தி கொண்டு விடும் அதே போல் அறக்கூவுள் அன்பிள்ளதவரை கொண்டு விடும் என்று உவமை காட்டி கூறுவதன் வழி புழுக்கள் எலும்பிலி (non-vertebral) வகைமை என்பதைச் சுட்டுமிடமாகவும் நிற்கின்றது. எலும்பின்மை-சூரியன், எலும்புள்ளமை - அறக்கூவுள். ஈரறிவுயிர் நிலைகண்டு மனிதன் தன்னை மாற்றியமைத்துக்கொள்ள அறிவுருத்தும் வகைமையாய் இக்குறள் மொழிந்து நிற்கின்றது.

மூவறிவுயிர் குறித்த சமுதாய பண்பாட்டு சிந்தனைகள்

மூவுருப்புகளின் வழி கிடைக்கும் அறிவைக்கொண்டு இயங்கும் உயிர்கள் மூவறிவுயிர்கள். ஆசாரக்கோவை, எவர் எதைச் சொன்னாலும் கேளாமல், ஒன்றிற்கு தடைகள் பல வரினும், தாங்கள் செய்யும் கடமையைத் தொடர்ந்து செய்து வரும் உயிரினங்களுள் ஏறும்பு குறிப்பிடத்தக்கது. இதனை,

நந் தெறும்பு தூக்கணம் புள் காக்கை என்றிவை போல்**தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம்****அப் பெற்றியாக முயல்பவருக்கு கருமம் ஆசாரம்****ஏப்பெற்றியானும் படும் (ஆசாரக்கோவை, ப. 96)**

பாடல் உணர்த்துகின்றது. செயலாக்கம் பெறினும் செய்ய வல்லதென்பது உயிர்களின் உடற்கூரியல் நிலைப்பாட்டோடும் பொருந்துதற்கு உட்பட்டது. இதனையும் தக்கவைத்து முயன்று வெல்வது அவரவர் முயற்சியின் அயராமையைக் கொண்டதென்பதை உணர்த்துகின்றது.

நாலடியாரும் வண்டும்

மூவறிவில்; வண்டின் செயல் பொருத்தப்பாடுடன் கூடியது. பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்பதைச் சுட்ட வரும் நாலடியார் பாடல்,

கல்லோங்கு உயர்வரைமேல் கூந்தல் மலராக்கால்

செல்லாவாம் செம்பொறி வண்டினம் (நாலடியார், பா. 283)

அறிவில் வண்டு முப்புலன் கொண்டு உய்க்கின்றது. செயலில் ஆறறிவை விஞ்சி நிற்கின்றது. வருமையற்ற காலத்து இவ்வுலக மாந்தர்கள் ஒருவர் கூட அந்த வறுமையாளனின் நலனில் அக்கறை கொள்வதில்லை என்பதற்காக மலர்தோரும் சென்று தேன் சேகரிக்கும் வண்டு சிறந்ததொரு உவமையாக மலர்கின்றது.

மன்னர் தலைமையுடன் கூடிய பழமொழிக் கூறுபாடு

நல்ல விளைச்சல் உள்ள காலத்தில் மக்களிடம் வரி வசூல் செய்ய விளையும் மன்னனுக்கு மக்களும் மனம் உவந்து பொருளை தயங்காது கொடுப்பார்கள் பஞ்சம் உற்ற காலத்தில் வரி வசூல் செய்வதை விட்டு விட வேண்டும் என்பதை உரிய சான்று காட்டி நிறுவுகிறார். பூவானது மொட்டக் இருக்கும் காலத்தில் வண்டானது செல்லாது ஆயினும் அம்மொட்டு மலர்ந்து மணம் வீசத்தொடங்கியவுடன் தேனுண்ண செல்லும் அது போல் மன்னனும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதை,

பொருத்தம் அழியாத பூந்தண்டார் மன்னர்

அருத்தம் அடிநிழ லாரை வறுத்தாது

கொண்டாரும் போலதே கோடல் அதுவன்றே

வண்டு துண்டு விடல்(பழமொழி, ப. 245)

என்று சுட்டுகாட்டுகிறது ஒரு பழமொழிப்பாடல்.

தேனீ - நண்டு வழி சமுதாய பண்பாட்டு கூறுகள்:

மலர் தோறும் சென்று தேன் சேகரித்து வரும் வண்டானதுதான் உண்ணாமல் அவற்றை கூட்டில் உள்ள தேனையாரோ ஒருவன் எடுத்து சென்று விடுவான் தேன் எடுக்கும் போது தேனிகளுக்கும் தீங்கு நேறும்.

உடா அதும் உண்ணாதும் தம் உடம்பு செற்றும்

கொஅத நல்லறமும் செய்யார்- கொடா அது

உய்த்திட்டும் தேனீக் கரி மேற்கண்ட பாடல் வழி வறியார்க்கொன்று ஈயாமல் சேர்த்து வைக்கும் உலோபிகளைப் பார்த்த நாலடியார் மேற்கண்ட சிந்தனைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

சிலம்பிற்குத் தன்சினை கூற்றம் நீள்கோடு

விலங்கிற்குக் கூற்றம் மயிர்தான்-வலம்படா

மாவிற்குக் கூற்றமாம் ஞாண்டிற்குத் தன்பார்ப்பு

நாவிற்கு நன்றல் வசை. (சிறுபஞ்ச மூலம், ப. 11)

உலகில் உள்ள உயிரினங்களுக்கு இறுதியைத் தரும் எமனானது உள்ள இடங்களை உயிரினங்கள் மூலம் காட்டி இறுதியாக மனிதனுக்கு அவருடைய வாய்ச்சொல்லாக எமன் உள்ளான் என்பதை உணர்த்துகிறது.

ஐந்தறிவுயிரும் சமுதாயப் பண்பாடு

சங்கத் தமிழ் பாடல்களின் அறப்பாடல்கள் ஐந்தறிவு உயிர்களின் திறப்பாட்டோடு மானுடப் பண்பின் கூறுபாடுகளை ஒப்பிட்டும் வேறுபடுத்தியும் ஆராயும் நிலையில் கொடுத்துள்ளது. வள்ளுவர்,

ஒருமையுள் ஆமைப்போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்

எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து (குறள் - 126)

ஆமை நான்கு கால்களையும் தலையையும் துன்பம் வந்த காலங்களில் உள் இழுத்து வாழ்தல் போல மாந்தரும் வாழ்தல் வேண்டும் என்கிறார்.

**குடம்பை தனித்து ஒழியப்புட்பறக் தற்மற
உடம் போடு உயிரிடை நட்பு (குறள் - 338)**

முட்டையினுள் இருந்து குஞ்சு பக்குவம் அடைந்தும் முட்டையில் ஓட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளி வருவதை போன்று இந்த உயிரானது வெளியே செல்லும் காலம் வரும் போது உடலை உதிர்த்து விட்டு வெளியே சென்று விடும் எல்லாம் வீணானது என்கிறது.

**விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல்
கற்றோரோடு ஏனையர் (குறள் - 410)**

மனிதர்கள் எப்போதும் எதையும் தானாக கற்று கொள்ளது விலங்காகவே இருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறார்

**செய்தக்க அல்ல செயக்கூடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானும் கெடும்.(குறள் - 466)**

மனிதன் தான் வாழ்வதற்கு ஊக்கம் வேண்டும் செய்ய வேண்டும்செய்யக் கூடாதவற்றை விட்டு விட வேண்டும்.

**பரியது கூர்ங் கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரு உம் புலிதாக்க குறின்(குறள் - 597)**

எத்தனை பெரிய உடம்பை பெற்ற யானை உடல் வலிமையும் பெருங்கோடாக ஆயுத வலிமையும் பெற்றிருந்தும் ஊக்கம் இல்லாத பொழுது ஒரு சிறிய புலியை கண்டு அஞ்சும் வலிமை என்பது உடல் சார்ந்தன்று அது மனம் சார்ந்தது

**குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கை
உண்டாக செய்வான் வினை (குறள் - 758)**

இரண்டு யானைகள் ஒன்றோடொன்று சண்டையிடும் மிக பெரியதொரு குன்றின் மீது ஏறிப்பாதுக்காப்பாக நின்று கொண்டால் அவ் யானை போரை மிக மகிழ்ச்சியாக கண்டுகளிக்கலாம் அது போன்றதுதான் உலக வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டுமானால் பொருள் வளம் பெருக்கி கொண்டு உலகை கண்டு இன்புற வேண்டும்.

முடவள் பிடிப்பு ஊணி**யானையோடு ஆடல் உறவு (பழமொழி, ப. 17)**

முடவர் ஒருவர் வான்கோல் உதவியுடன் யானையுடன் விளையாடுவதை போன்றதாகும்.

தொகுப்புரை

சங்கத்தமிழர்களின் கவிதைகள், ஓரறிவு முதல் ஐயறிவுயினர்கள் வரையுள்ள தகவமைப்புக்களை எடுத்துரைக்கின்றன. சங்க கால இலக்கியங்கள், சங்கம் மறுவிய கால இலக்கியங்கள் மற்றும்முள்ள பிறகால தமிழ் இலக்கியங்கள் என அனைத்திலும் உயிர் கோட்பாட்டுகளையும், இயற்கைக் கூறுகளையும் காண முடிகின்றது. நேரடியாக உயிர்களின் அறிவுத் தன்மையைச் சுட்டாது அதன் செயல்பாடுகளை மானுட தகவமைப்புடன் பொருத்தி கூறியுள்ளனர். அத்தகையப் பொருத்தம் என்பது இரண்டின் நிலையில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபட்ட தன்மையையும்; அவ்வாறான பிற ஓரறிவு முதல் ஐயறிவு வரையிலான விலங்குகள் பறவைகளிடமிருந்து மனிதன் கற்க வேண்டியவைகளை சுட்டுகின்றனர். மலரின் தன்மை மலருக்கு மட்டுமன்றி மானுடர்க்குமாம் என்கிறது. புழுக்களின் பண்பை மானுடர்க்குப் பொருத்துகையில் எலும்பிலி என்றும் எலும்புள்ளமை என்பதையும் கொண்டு கூட்டி அறிவுருத்துகின்றனர். எலும்பிலியை சூரியக் கதிர்களுடனும் எலும்புள்ள மானுடர்களை அறவுக்கடவுளுடனும் என்ற நிலையில் இணைத்து ஒரு அறவுரையை வழங்குகின்றனர். மனிதர்கள் புழுக்களிடமிருந்து கற்பதைப் போல வண்டுகளிடமிருந்தும் நண்டுகளிடமிருந்து

கற்க பலவும் உள்ளன என்னும் கூற்றை முன்மொழிகின்றன. குறளின் பல்வேரிடங்கள் இவ்வாறான உயிர் அறிவியல் வகைக்கு உட்பட்ட உயிரினங்களின் இயல்பையும், அவ்வியல்புடன் மானுடப் பண்பையும் ஒருங்கிணைத்துச் சொல்வதன் வாயிலாக ஒன்று மற்றொன்றிலிருந்து பெற வேண்டியதை அறிவுருத்துகின்றார். வகைமைப்பாட்டை அறிவுருத்தும் தொல்காப்பியரின் அறிவுக்கோட்பாட்டு அடிப்படையில் பிற இலக்கியங்களின் உள்ளமையை எடுத்துக் காட்டுவதன் வாயிலாக அந்நூல்களின் வாயிலாக மனிதர்களுக்கு பல அறிய சமுதாய சிந்தனைகளும் பெறமுடிகிறது என்பதை உணரமுடியும்.

குறிப்புகள்

- [1] அறவாணன், க. ப., மற்றும் தாயம்மாள் அறவாணன். *தொல்காப்பியக் களஞ்சியம்*. தமிழ்க்கோட்டம் வெளியீடு, இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை, 2026.
- [2] கலியாணராமன், தி. சு. *ஆசாரக்கோவை தெளிவுரை கருத்துரை விளக்கம்*. செந்தமிழ் பதிப்பகம், சென்னை, 1986.
- [3] சாமி, பி. எல். *சங்க இலக்கியத்தில் செடி கொடி விளக்கம்*. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், முதல் பதிப்பு, திருநெல்வேலி, 1967.
- [4] திருமலை முத்துசாமி, அ. *இலக்கியத்தில் விலங்குகளும் பறவைகளும்*. ஓளவை வெளியீடு, முதல் பதிப்பு, சென்னை, 1959.
- [5] தமிழ்வேலு, சு., மற்றும் கலைவாணி, இராச. *திருக்குறளாரின் திருக்குறள் தெளிவுரை*. ஏழிசைப் பதிப்பகம், மயிலாடுதுறை, 2023.
- [6] பாலசங்கரன் (உ.ஆ.). *சிறுபஞ்சமூலம்*. சென்னை நூலகம், <https://www.chennaiLibrary.com/pathinenkeelkanakku/sirupanchamoolam.html>
- [7] புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ.). *நாலடியார்*. தேன் மழைப் பதிப்பகம், மூன்றாம் பதிப்பு, சென்னை, 1991.
- [8] பொன்னம்மாள், ஆ. ஆர். (உ.ஆ.). *பழமொழி நானூறு மூலமும் உரையும்*. தங்கை புத்தக நிலையம், முதற் பதிப்பு, சென்னை, 2002.
- [9] மதுகேஸ்வரன், பா., மற்றும் செந்தில்குமார், த. *சங்க இலக்கியத்தில் விலங்குகள்*. கௌரா பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு, சென்னை, 1999.
- [10] முத்துலட்சுமி, வே. *பண்பாட்டுச் சிந்தனைகள்*. அனிதா பதிப்பகம், மூன்றாம் பதிப்பு, திருச்சிராப்பள்ளி, 2002.
- [11] வசந்தகுமார். *அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் சங்க இலக்கிய விலங்குகள் தொகுப்பு*. எம். கலைவாணன் வெளியீடு, சென்னை, 2002.
- [12] வரதராசன், மு. *பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2011.
- [13] விவேகானந்தர், நா. (உ.ஆ.). *திருக்குறள் தெளிவுரை*. விவேகானந்தர் வெளியீடு, மூன்றாம் பதிப்பு, நாகர்கோவில், 1991.
- [14] வெள்ளை வாரணன், க. *தொல்காப்பியம் பொருளியல் உரைவளம்*. பதிப்புத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், முதல் பதிப்பு, 1983.
- [15] விமல்ராஜ், சு., முனைவர். “தமிழ் இலக்கியங்களில் தாவர அறிவியல்.” *வல்லமை மின்னிதழ்*, ஆய்வுக்கட்டுரை, அக்டோபர் 2016, <https://www.vallamai.com/?p=72445> .

References

- [1] Aravanan, K. P., and Thayammal Aravanan. *Tolkappiya Kalanjiyam*. Tamilkottam Veliyidu, 2nd ed., Chennai, 2026.

- [2] Kalyanaraman, Thi. Su. *Acharakkovai Thelivurai Karuthurai Vilakkam*. Senthamizh Pathippagam, Chennai, 1986.
- [3] Saami, P. L. *Sanga Ilakkiyathil Chedi Kodi Vilakkam*. Thenindhiya Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, 1st ed., Tirunelveli, 1967.
- [4] Thirumalai Muthusami, A. *Ilakkiyathil Vilangugalum Paravaigalum*. Olavai Veliyidu, 1st ed., Chennai, 1959.
- [5] Tamilvelu, Su., and Kalaivani, Raasa. *Thirukkuralarin Thirukkural Thelivurai*. Ezhisai Pathippagam, Mayiladuthurai, 2023.
- [6] Balasankaran (U.A.). *Sirupanchamoolam*. Chennai Noolagam, <https://www.chennaiLibrary.com/pathinenkeelkanakku/sirupanchamoolam.html> .
- [7] Puliur Kesigan (U.A.). *Naaladiyar*. Then Mazhai Pathippagam, 3rd ed., Chennai, 1991.
- [8] Ponnammal, A. R. (U.A.). *Pazhamozhi Naanuru Moolamum Uraiyum*. Thangai Puthaga Nilayam, 1st ed., Chennai, 2002.
- [9] Madhukeswaran, Pa., and Senthilkumar, Tha. *Sanga Ilakkiyathil Vilangugal*. Gowra Pathippagam, 1st ed., Chennai, 1999.
- [10] Muthulakshmi, Ve. *Panpaattu Sindhanaigal*. Anitha Pathippagam, 3rd ed., Tiruchirappalli, 2002.
- [11] Vasanthakumar. *Ariviyal Kannottathil Sanga Ilakkiya Vilangugal Thoguppu*. M. Kalaiavan Veliyidu, Chennai, 2002.
- [12] Varadarasan, Mu. *Pazhanthamizh Ilakkiyathil Iyarkai*. Paari Nilayam, Chennai, 2011.
- [13] Vivekanandar, Na. (U.A.). *Thirukkural Thelivurai*. Vivekanandar Veliyidu, 3rd ed., Nagercoil, 1991.
- [14] Vellai Vaaranan, Ka. *Tolkappiyam Poruliyal Uraivalam*. Pathippu Thurai, Madurai Kamarajar University, 1st ed., 1983.
- [15] Vimalraj, S. Dr. *Tamil Ilakkiyangalil Thaavara Ariviyal*. Vallamai Minnithazh, Research Article, Oct. 2016, <https://www.vallamai.com/?p=72445> .

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.